

CHIQINDI GAZLARINI INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRI

1. Usmanov Ilhomjon Ikromjanovich
 2. Magdiyev Karimulla Irgashevich.
 3. Meliev Vahobjon Muxammadovich.
 4. Alimov Shuxrat Ikramovich
1. Toshkent davlat transport universiteti, Transport energetik qurilmalari kafedrasida assistenti, s84.84@mail.ru
 2. Toshkent davlat transport universiteti «Transport energetik qurilmalari» kafedrasida dotsenti, karimullamagdiyev@rambler.ru
 3. Toshkent davlat transport universiteti «Transport energetik qurilmalari» kafedrasida assistenti, vmeliev@inbox.ru.
 4. Toshkent davlat transport universiteti «Transport energetik qurilmalari» kafedrasida assistenti, sh_alimov88@mail.ru
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.7805481>

Annotatsiya: Ushbu maqolada atmosfera havosini turli zavod va fabrikalardan chiqayotgan zaharli gazlar, og'ir metall qoldiqlarini atmosfera va azon qatlamiga bevosita tasiri. Respublikamiz hududidagi zavod va fabrikalarning atmosferamizga chiqarayotgan zararlari gazlar va ularni bartaraf qilish yo'llari shaharlarda kuzatilayotgan kislotali yomg'irlar haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: chiqindi, gaz, parnik effekti, og'ir metallar, zaharlanish, azon qatlami, yemirilish, iqtisodiy zarar.

KIRISH. Mamlakatimiz konstitutsiyasida atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning talablari, mexanizmi mustahkamlangan. Shu ma'noda, joriy yilda Ekoharakat deputatlar guruhi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan "O'rmon to'g'risida"gi Qonun yangi tahrirda, "Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan, shu jumladan ichimlik suvidan oqilona foydalanish sohasidagi huquqbuzarliklar uchun javobgarlik kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Qonun qabul qilindi. Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasi esa birinchi o'qishda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, ikkinchi o'qishga tayyorlandi. Ayni paytda Qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risidagi yangi qonun loyihasi, Ekologik ekspertiza to'g'risidagi, Suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunlarning yangi tahriri ustida ishlar olib borilmoqda.¹

Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi Qonun 1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan. Atmosfera havosining ifloslanishi, uning tabiiy tarkibini saqlash kabi muammolarni hal etishga yo'naltirilgan muhim maqsad va vazifalar Qonun bilan aniqlab berilgan.

¹ Boriy Alixonov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Spikerining o'rinbosari. Konstitutsiyaning 26 yilligiga: Atrof-muhit muhofazasining huquqiy kafolati. Xalq so'zi. 26 Noyabr 2018

Qonun qabul qilingandan so'ng o'tgan 20 yil mobaynida Konunga uch bor, asosan tahririy xususiyatdagi, jumladan 13 va 25-moddalariga o'zgartishlar kiritilgan. Amaldagi Qonunning ayrim normalari havolaki xususiyatda, ziddiyatlar mavjud, amalga oshirish mexanizmi bo'lmaganligi ularning huquqni qo'llash amaliyotini qiyinlashtiradi.

Amaldagi Qonunning 1-moddasi tushuntirish tusida ekanligi, huquqiy yuklamaga ega emasligi hamda Konstitutsiyaning 55-moddasida va Tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi Qonunning 2-moddasida atmosfera havosi tabiatni muhofaza qilish ob'yekti sifatida ko'zda tutilganini hisobga olib ushbu moddani chiqarish taklif etilmoqda. Shu bilan birgalikda atmosfera havosi tushunchasi qonun loyihasining 3-moddasida (Asosiy tushunchalar) berilmoqda. Qonunchilik texnikasidan kelib chiqib, bitta tushunchani har xil talqin etilishini oldini olish uchun 1-moddani chiqarish taklif etilmoqda.

Atmosfera havosi sifati normativlarining bir xilligini ta'minlash maqsadida, amaldagi Qonunning 7-moddasida ko'rsatilganidek hamda "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonun talablarini hamda qonun loyihasining 8-moddasida ko'rsatilgan atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha vakolatli davlat organlarining vakolatlarini hisobga olgan holda amaldagi Qonunning 6-moddasini chiqarish taklif etilmoqda.²

EMPERIK TAHLIL.Ma'lumki, dunyoda sanoatning jadal rivojlanishi atmosferaga zaharli gazlarning chiqarilishini oshiradi va qishloq xo'jaligi ekinlariga juda katta zarar yetkazadi. Olib borilgan uzoq muddatli monitoring natijalariga ko'ra, atmosferaga chiqayotgan ekologik zararli kimyoviy birikmalar, yonish mahsulotlarining moddalari va elementlari miqdori har 12-14 yilda ikki baravar ko'payadi va shu sababli atmosferaning ifloslanish muammosi global muammolardan biri hisoblanadi. Atmosferaning ifloslanishi deganda uning tarkibi va xossalari inson salomatligi, hayvonlar, o'simliklar va ekosistemalarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan o'zgarishi tushuniladi.

Hozirgi vaqtda atmosfera ifloslanishining 75% insoniyat manbalarga va 25% antropogen manbalarga to'g'ri keladi. Agregat holatiga ko'ra atmosferani ifloslovchi birikmalarni to'rt guruhga bo'lish mumkin: qattiq, suyuq, gazsimon va aralash birikmalar. Havoni ifloslovchi asosiy modda va birikmalarga aerozollar, qattiq zarrachalar, chang, qurum, azot oksidlari, uglerod oksidlari SO, SO₂, oltingugurt oksidlari, xlorftoruglerodlar, metall oksidlari va boshqalar kiradi. Atmosferaga o'n minglab modda va birikmalar chiqarilgan bo'lib, ularning o'zaro birikib hosil qilgan aralashmalari to'la o'rganilmagan. Bunday noma'lum birikmalarning tirik jonzoatlarga, shu jumladan inson sog'lig'iga ta'siri aniq baholangan emas.

Atmosferaning kimyoviy, fizik, akustik shovqin, issiqlik, elektromagnit ifloslanishi yirik shaharlar va sanoat rayonlarida yuqori darajaga yetgan. Atmosferaning eng xavfli ifloslanishi radioaktiv ifloslanishdir. Radioaktiv ifloslanishning asosiy manbalari yadro qurolining sinovlari, atom elektrostantsiyalaridagi falokatlar hisoblanadi. Radioaktiv ifloslanish rak va

² Aksavli Tumishova, Aliya Yunusova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zXDP fraksiyasi a'zolari. "Atmosfera ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishiga nisbatan talablar kuchaytiriladi". www.norma.uz 04.10.2017.

boshqa kasalliklarning ortishiga olib keladi. Havoning kuchli ifloslanishi inson sogʻligʻiga, barcha jonzotlarga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shaharlar va sanoat rayonlarida kishilar oʻrtasida asab, yurak-qon tomir, surunkali bronxit, emfizema, nafas qisishi va oʻpka raki kasalliklarining koʻpayishi kuzatiladi. Koʻz kasalliklari va bolalar kasalliklarining ortishi qayd qilingan. Shahar havosida sanoat korxonalarini va avtotransport chiqindilarida kanserogen moddalar boʻlib (benz(a)piren, aromatik uglevodorodlar), ularning surunkali taʼsiri natijasida rak kasalliklari kelib chiqadi. Avtotransportning chiqindi gazlaridagi qoʻrgʻoshin birikmalari ham inson sogʻligʻi uchun ayniqsa havfli hisoblanadi.³

Sanoatning jadal rivojlanishi, turli yoqilgʻilarning yondirilishi, oʻrmonlarning kamayishi, okean suvlarining neft mahsulotlari bilan ifloslanishi, yadro qurollarining portlatilishi natijasida atmosferadagi kislorod miqdorining keskin kamayib, karbonat angidridi va azot oksidlari miqdorining oshishi kuzatilmoqda. Agar karbonat angidridi miqdori oshib boraversa, atmosferaning ifloslanishini oldi olinmasa yana 50 yildan soʻng yer yuzasining harorati 1,5-4,5°S ga oshishi mumkin. Shu boisdan ham muzliklar erishi, okean suvlarining sathi koʻtarilishi, quruqlikning bir qismini suv bosishi geografik muhitning oʻzgarishi haqida har xil taxminlar qilinmoqda.

Hozir Yer kurrasida kishilarning xoʻjalik faoliyati bilan bogʻliq holda atmosferaga har yili 500 mln. t atrofida oltingugurt gazi, (SO), sulfid oksidi, azot oksidi, karbonat angidridi va pestitsidlar chiqarilmoqda. Bulardan tashqari, sement, koʻmir, metallurgiya va boshqa sanoat korxonalaridan koʻplab atmosferaga kul, rux, qoʻrgʻoshin, mis, chang va boshqa qattiq moddalar chiqarilmoqda. Shuningdek, katta maydonlardagi oʻrmonlarni kesib, yerlarni haydash tufayli tuproq eroziyasi va deflyatsiyasi kuchaydi, oʻrmon oʻtloqlarda yongʻin koʻpaydi, qishloq xoʻjaligida pestitsidlarni koʻplab ishlatish oqibatda atmosfera tarkibida chang, tutun, qurumlar, zaharli moddalar tarqaydi. Toza havo, shuningdek, oʻsimlik, hayvonlar va qishloq xoʻjalik ekinlari uchun ham zarur. Hatto antibiotiklar, yarimoʻtkazgichlar, aniq oʻlchagich asboblari ishlab chiqaradigan sanoat tarmoqlari uchun ham toza havo kerak.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Atmosferaning ifloslanishi deganda biz uning tarkibidagi tabiiy holda mavjud boʻlgan gazlar muvozanatining tabiiy va suʼniy omillar natijasida vujudga kelgan har xil gazlar, qattiq zarrachalar, changlar radioaktiv changlar suv bugʻlari va boshqalar taʼsirida buzilishini hamda sifatining oʻzgarishini tushunamiz.

Atmosfera ifloslanishining salbiy oqibatlari. Geografik qobiq elementlari - havo, suv, tuproq, oʻsimlik, hayvonlar va boshqalar bir-biriga uzviy bogʻlanganligi tufayli insonning xoʻjalik faoliyati natijasida ifloslangan atmosfera oʻz navbatida tabiatning boshqa komponentlariga ham taʼsir etadi. Natijada suv va tuproqning tabiiy holatida, kishi organizmida, hayvon va oʻsimliklar tanasida salbiy oʻzgarishlarni vujudga keltirib, geografik qobiqda global oʻzgarishlar sodir boʻlishiga sababchi boʻlmoqda.

Atmosfera ifloslanishining suvga taʼsiri. Atmosferaning (changlar, qurumlar, tutunlar va boshqa qattiq zarrachalar hamda zaharli gazlar bilan) ifloslanishi sayyoramiz suv resurslariga ham salbiy taʼsir etadi. Atmosferaning ifloslanishi tufayli Moskvada (1910-1962 yillarda), Kiyev

³ Alimov T. A., Rafikov A.A. «Ekologiya xatolik saboqlari», Toshkent, «Oʻzbekiston», 2019, 70 b

va Novosibirsk (1967-1973 yillarda) shaharlarida atrofiga nisbatan yog'in 11% ko'p tushgan. Samarqand shahri atrofiga nisbatan bir yilda 6 kun ko'p tuman tushgan, 11 mm yog'in ko'p yoqqan.

Atmosfera ifloslanishining iqtisodiy zararlari. Atmosferaning ifloslanishi turar joy va kommunal xo'jalikka, qishloq va o'rmon xo'jaligiga sanoatga, tarixiy-tabiiy yodgorliklarga ham ta'sir etadi. Natijada, xalq xo'jaligiga katta zarar yetkazadi. AQShda havoning ifloslanishi natijasida jon boshiga o'rta hisobda yiliga 65 doll. zarar to'g'ri keladi.⁴

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, atmosfera havosini tozalash o'rniga uni oldini olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Atmosferaning sun'iy ifloslanishini oldini olishga qaratilgan bir necha chora tadbirlar mavjud bo'lib, ularning eng muhimlariga qo'yidagilar kiradi:

1. Zavod va fabrikalari, kommunal xo'jaliklar va uylardagi pechlarda ko'mir, torf, qoramoy yoqishni o'rniga elektr energiyadan, elektr energiya yetishmagan taqdirda gazlardan foydalanishga o'tish. Bu holatlarda atmosferaga chang, qurum, zaxarli moddlar gazlar kamroq chiqadi;
2. Sanoat korxonalarida va kommunal xo'jaliklarda ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirish, ya'ni chikindiz texnologiyalarni joriy etishdir;
3. Avtotransport gazlarini, dudlarini kamaytirish juda muhimdir. Avtomobildan chiqadigan zaxarli gaz miqdorini kamaytirish uchun ularning texnik holatiga va dvigateliga yoqilg'ining bir me'yorda borishiga qa'tiy rioya qilish kerak;
4. Yashil o'simliklar maydonini kengaytirish. Yashil o'simliklar iflos havoni filtrlaydi, barglarida changni ushlab qoladi, karbonat angidridni yutadi va kislorodni ishlab beradi;
5. Shaharlar havosini toza saqlashda shaharlar va sanoat markazlarida havoning tozaligini muntazam nazorat qilib turish katta ahamiyatga ega. Toshkent shahri havosining tozaligini 1966 yildan boshlab nazorat qilish amalga oshiriladi;
6. Har xil axlatlarni va yog'och ishlash korxonalaridan chiqqan chiqindilarni yoqish atmosferaning ifloslanishida ham katta rol o'ynaydi, shuning uchun atmosferani toza saqlash uchun axlatlarni utilizatsiyalash lozim va yog'och ishlash korxonalarida chiqindilarni yoqmasdan qayta ishlashga o'tish kerak;
7. Sanoat korxonalarida atmosferaga chiqayotgan zararli moddalarni tozalovchi inshootlar qurish;
8. Avvalambor zaxarli gazlar saqlovchi sanoat chiqindilarini tozalash yoki yo'qotish maqsadida olib boriladigan umumiy xarakterdagi tadbirlar hususida to'xtalib o'tish lozim.

References:

1. Boriy Alixonov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Spikerining o'rinbosari. Konstitutsiyaning 26 yilligiga: Atrof-muhit muhofazasining huquqiy kafolati. Xalq so'zi. 26 Noyabr 2018.

⁴S.Gazinazarova. I.Axmedov. B.Muxamedgaliyev. A.Xojiyev "Ekologik xavfsizlik" atmosferaning ekologik muammolari. Toshkent 2010 31-b

2. Aksavli Tumishova, Aliya Yunusova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O'zXDP fraksiyasi a'zolari. "Atmosferaga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishiga nisbatan talablar kuchaytiriladi". www.norma.uz 04.10.2017.
3. Alimov T. A., Rafikov A.A. «Ekologiya xatolik saboqlari», Toshkent, «O'zbekiston», 2019, 70 b.
4. S.Gazinazarova. I.Axmedov. B.Muxamedgaliyev. A.Xojiyev "Ekologik xavfsizlik" atmosferaning ekologik muammolari. Toshkent 2010 31-b.
5. Валуко́нис Г.Ю, Мура́дов Ш.О. Основу́ экологи́и. Том I О́бщая экологи́я, Ташкент, «Мехнат», 2001.
6. www.norma.uz
7. www.aim.uz
8. www.arxiv.uz
9. www.cyberleninka.uz